

YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA TADBIRKORLIKNI QO`LLAB-QUVVATLASH MASALALARI

UNIVERSITY OF BUSSINES AND SCIENCE

“Yashil iqtisodiyot” kafedrasi o`qituvchisi A.I.Akbarov

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonida tadbirkorlikni qo`llab-quvvatlash masalalari, tadbirkorlik faoliyati samarasini oshirishning strategik yo`nalishlari, tadbirkorlik korxonalarida resurslardan samarali foydalanish omillarining o`zaro munosabatlarini ko`rsatib o`tilgan.

Kalit so`zlar: tadbirkorlik faoliyati, xorijiy investisiya, biznes, xarajat, tadbirkorlik, investision, investision tizim.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы поддержки предпринимательства в процессе развития зеленой экономики, стратегические направления повышения эффективности предпринимательской деятельности, взаимосвязи факторов эффективного использования ресурсов в предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, иностранные инвестиции, бизнес, стоимость, предпринимательство, инвестиции, инвестиционная система.

Abstract: The article examines issues of supporting entrepreneurship in the process of developing a green economy, strategic directions for increasing the efficiency of entrepreneurial activity, and the relationship between factors of efficient use of resources in entrepreneurial activity.

Keywords: entrepreneurial activity, foreign investment, business, cost, entrepreneurship, investment, investment system.

Respublikamizda yashil iqtisodiyotni rivojlanishida kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari faoliyati va ularning o`rni juda kattadir. Chunki bugungi kunda tadbirkorlar barcha sohalarni egallab faoliyat olib bormoqdalar. Shu bois tadbirkorlik faoliyati korxonalarida ishlab chiqarish resurslarining ahamiyati ortib boraveradi va ulardan foydalanish darajasi samaradorlikning ortishiga katta ta`sir ko`rsatmoqda. Shularni inobatga olgan holda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo`llab-quvvatlash strategiyalarini ishlab chiqish lozim. Shu bilan birgalikda, kichik biznes va tadbirkorlik korxonalarida ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish darajasi ularning iqtisodiy ko`rsatkichlar tizimiga turlicha ta`sir qilishi aniqlandi. Turli tadbirkorlik korxonalariga o`ziga xos hususiyatlarga egadir va buning natijasida ulardagi ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish darajasining iqtisodiy ko`rsatkichlar tizimiga ta`siri turlicha bo`lishi mumkin va ular buni o`z faoliyatlarida hisobga olishlari yuqori darajada samaradorlik olishning asosi bo`lib xizmat qiladi[1]. Bunga misol tariqasida quyidagi jadval statistik ma`lumot asosida ishlab chiqildi.

Shu bois yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo`llab-quvvatlash strategiyalari nazariy va amaliy jihatlari alohida tadqiqot yo`nalishi sifatida xorijlik iqtisodchi olimlardan ilmiy ishlarida atroflicha tahlil qilingan MDH olimlari ilmiy tadqiqotlarida o`rganilgan. Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan Abdullayev O.M., Fattaxov A.A., K.Axmedov., Yuldashev D.T. va boshqalarning ilmiy izlanishlarida takror

ishlab chiqarish jarayonida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni salohiyatidan samarali foydalanishning nazariy jihatlari yoritilgan.

Jarayon yuzasidan tahlil qiladigan bo'lsak quyidagi jadvalda eksport va importni o'zgarish xolatlari kuzatishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda 2020-2023 yillar xamda 2024 yil yanvar-iyun oylardagi Namangan viloyati kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot tarmoqlaridagi asosiy ko'rsatkichlari hajmi ko'rsatib o'tilgan.

Namangan viloyati kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot tarmoqlaridagi asosiy ko'rsatkichlari hajmi [7].

Sohalar	2020 y*	2021y*	2022y*	2023 y*	2024 y (yanvar-iyun)**
Sanoat (mlrd.so'm)	5586,1	7174,3	8112,6	10133,7	5849,2
Eksport (ming.AQSH.dol)	197767,0	245235,1	262633,8	258859,2	135801,2
Import (ming.AQSH.dol)	376390,9	467735,3	501460,8	585068,9	214147,7
Savdo (mlrd.so'm)	11031,4	14216,3	16395,4	19 495,7	9055,5
Xizmatlar (mlrd.so'm)	5925,0	7990,1	9742,4	11 839,2	6634,2

Manba: Statistika ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan

Mamlakatimiz Prezidentining 2023 yil 14 sentyabrdagi «Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institusional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi 306-sonli qaroriga asosan «Biznesni rivojlantirish banki» tomonidan 2023-2026 yillarda «Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash» kompleks dasturini amalga oshirish belgilangan. Ushbu dastur doirasida biznes jarayonlarini avtomatlashtirgan holda tashkil etish uchun Biznes portal ishga tushirildi va tegishli idoralarning tadbirkorlik yo'nalishidagi axborot tizimlari bazalariga integratsiya qilindi. Hozirda ushbu Biznes portal orqali mijozlarga onlayn moliyaviy va konsultativ xizmat ko'rsatilmoqda.[2].

Shuningdek, 2024 yil 1 may holatiga tadbirkorlik sub'ektlariga ajratilgan kreditlar qoldig'i 10,5 trln. so'mni (jami portfeldagi ulushi – 50,2 foiz) tashkil etgani ma'lum qilindi.

Natijada joriy yil davomida tadbirkorlik sub'yektlariga 1 427,1 mlrd. so'm kreditlar ajratilgan. Tadbirkorlik sub'yektlariga ajratilgan jami kreditlarning 57,2 foizi PQ-306-sonli qaror doirasida ajratilgan kreditlar salmog'iga to'g'ri keladi. Shundan, 1 170,1 mlrd. so'mi (82 foiz) milliy valyutada, 256,9 mlrd. so'mi (18 foiz) xorijiy valyutada ajratilgan.

Bundan tashqari joriy yil avvalida bank kredit mahsulotlaridan foydalanuvchi tadbirkorlik sub'yektlari soni 5 291 nafarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich hozirgi kunda 3 barobarga oshib 16 004 nafarga yetgan.[7].

Bugungi kunda «Biznesni rivojlantirish banki» ATB tomonidan tadbirkorlik sub'yektlari uchun bozor talablaridan kelib chiqib 30 dan ortiq turdagi kredit mahsulotlari joriy qilinmoqda. Tadbirkorlik sub'yektlariga ko'rsatilayotgan bank xizmatlari natijasi

o‘laroq, joriy yil davomida bank mijozi bo‘lgan yuridik shaxslar tomonidan 19 740 ta yangi ish o‘rni yaratildi.

Yuqorida ko‘rsatilayotgan bank xizmatlari natijasida joriy yil davomida 10 410 nafar yangi mijozlar jalb qilindi, shundan asosiy hisobraqam ochgan mijozlar – 8 399 ta, ikkilamchi hisobraqam ochgan mijozlar – 2 011 tani tashkil etmoqda.

Shu bilan birgalikda bir necha kompaniyalar tomonidan 2024 yil 1 martdan tadbirkorlarga quyidagi qo‘llab-quvvatlash choralari taqdim etilmoqda ya’ni:

❖ tijorat banklari, mikromoliya va lizing tashkilotlari tomonidan milliy va xorijiy valyutada ajratiladigan kredit, lizing, bank kafolati va akkreditivlarga umumiy qiymati 5 milliard so‘mdan oshmagan miqdorda kafillik taqdim etish;

❖ kompaniya mablag‘laridan foydalanish bo‘yicha tijorat banklari bilan tuziladigan vositachilik shartnomalariga asosan belgilangan limit hamda umumiy miqdor va shartlar doirasida kreditlar bo‘yicha kafillik (portfel kafilligi) taqdim etish;

❖ 2024-2026 yillarda kichik tadbirkorlik sub’yektlariga Markaziy bank asosiy stavkasidan 4 foizlik punkt yuqori va asosiy stavkaning 1,75 baravaridan oshmagan stavkada milliy valyutada 5 milliard so‘mgacha ajratiladigan kreditlar bo‘yicha asosiy stavkaning 40 foizigacha miqdorda uch yildan ortiq bo‘lmagan muddatga kompensatsiya taqdim etish[7].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 14 sentyabrdagi “Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institusional qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori biznes sohasi rivoji uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi. Mazkur qarorga asosan kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha “uzluksiz xizmatlar zanjiri”ni yaratish maqsadida “Kichik biznesni uzluksiz qo‘llab-quvvatlash” kompleks dasturi” ijrosiga faol kirishildi.

Bu dasturni 2023-2026 yillarda amalga oshirish uchun davlat mablag‘lari hisobidan 6 trln. so‘m va xalqaro moliya institutlarining 1,2 mlrd. AQSh dollari miqdoridagi mablag‘lari yo‘naltirilishi ko‘zda tutilmoqda. “Kichik biznesni uzluksiz qo‘llab-quvvatlash” kompleks dasturi”da elektron platforma – “Biznes portal”ga onlayn ariza berish orqali ishtirok etish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, o‘rnatilgan tartibga muvofiq, “Kichik biznesga ko‘maklashish markazlari” tomonidan tanlab olingan tashabbuskorlar biznes ko‘nikmalarini shakllantirish yo‘nalishida qisqa va o‘rta muddatli amaliy o‘quv kurslarida o‘qitiladi. Xamda ushbu o‘quv kurslarini muvaffaqiyatli tugatib, sertifikat olgan tashabbuskorlar Dastur doirasidagi qo‘llab-quvvatlash mexanizmlaridan foydalanadilar.

Bizga ma’lumki, mamlakatimizda birinchi bo‘lib Surxondaryo viloyatida ish boshlagan “Kichik biznesga ko‘maklashish markazi”ga Press tur uyushtirildi. Markazda kichik biznes loyihalarini tanlash, tashabbuskorlarni o‘qitish, moliyalashtirish, axborot bilan ta’minlash, biznes rejalar va texnik iqtisodiy asoslarni ishlab chiqish, bozor topish bilan bog‘liq kompleks xizmatlarni ko‘rsatish kabi chora-tadbirlar amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 14 maydagi PF-5718-sonli “Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va himoya qilish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.//O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami. 2019 y. 20-may. 20-son.369 modda.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 14 sentyabrdagi «Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institusional qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 306-sonli qarori.

3. Aripov O.A.. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solish va ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish. Dis... iqt. fan. d-ri. – T., 2020.

4. OlimSabirovichKazakov,&IlhomMahamadjanovichKamoliddinov. (2021). SOME QUESTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY IN ACTIVITY ENTERPRISE SUBJECTS. Journal of Central Asian Social Studies, 2(01), 160-169. <https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue01-a24>

5. O‘zbekistonda kichik tadbirkorlik. Statistik to‘plam. Toshkent

6. Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma‘lumotlari.

7. www.stat.uz sayti ma‘lumotlari.